

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахритдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2024

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Авезов Муродбек Хайитбой ўгли, Эргашева Наргиза Обиджоновна ФАРМАКОПУНКТУРА УСУЛИНИНГ ИШЕМИК ИНСУЛТ ЭРТА ДАВРИ КОМПЛЕКС ДАВОСИДАГИ ЎРНИ.....	7
2. Расулова Райхон Пардаевна, Куранбаева Сатима Раззаковна КОМОРБИД ГЕРПЕСЛИ ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИНГ ОҒРИҚ ХАРАКТЕРИ ВА НЕВРОЛОГИК ҲОЛАТИ.....	12
3. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович, Мирзаева Нилюфар Бахтияровна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ НА ФОНЕ НЕОТЛОЖНОЙ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ТРОМБАСПИРАЦИИ.....	17
4. Халимова Ханифа Мухсиновна, Рашидова Нилюфар Сафоевна, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммад кизи, Набиев Улуғбек Неймат ўгли, Назаркулова Шохсанам Улуғбек кизи, Тушолова Нодира Ойдинбек кизи МИГРЕН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА ЭСТРАДИОЛ ВА ТЕСТОСТЕРОН ГОРМОНЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	21
5. Каландарова Севара Хужаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ОЦЕНКА ИНСОМНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ	26
6. Кенжаева Дилфуза Кувватовна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Курбанова Зарина Хасановна ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ВЕГЕТАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ДЕВУШЕК В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ И МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА.....	29
7. Мусаева Юлдуз Алписовна, Тавмуродова Мафтуна Гайрат кизи, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Шокиров Шохнур Шухрат угли СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРИЕМОМ МЕЛАТОНИНА И КАЧЕСТВОМ СНА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	33
8. Usarov Mukhriddin Shukhratovich, Djurabekova Aziza Takhirovna, Khamidov Obid Abdurakhmonovich OPTIMIZATION AND SIGNIFICANCE OF ULTRASOUND SOUND DIAGNOSTICS IN SELECTION OF TACTICS IN TREATMENT OF PATIENTS WITH NECK OSTEOCHONDROSIS (literature review).....	38
9. Haydarova Sarvinov Haydarjonovna, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Sharipov Rustam Hayitovich, Xudoyqulova Farida Vafokulovna BOLALARDAGI BRONXIAL ASTMA: JISMONIY RIVOJLANISH VA NEVROLOGIK STATUSNING XUSUSIYATLARI.....	41
10. Aripova Maftuna Khurramovna, Haydarov Nodir Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYATDA TOS A'ZALARI KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA OG'RILIK SINDROMLARINING XUSUSIYATLARI.....	47
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯНИНГ ЖИНСГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА КЕЧИШИДА ЦЕРЕБРАЛ ГЕМОДИНАМИКА ХУСУСИЯТЛАРИ.....	52
12. Sanoyeva Matluba Jakhonkulovna, Rakhmatova Dilbar Ismatilloevna COGNITIVE CHANGES IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE DEPENDING ON THE DEGREE OF THE DISEASE.....	56
13. Abdullaeva Muborak Bekkulovna TREATMENT OF TRIGEMINAL NEURALGIA OF THE CENTRAL TYPE AND METHODS FOR IMPROVING THE ASSESSMENT OF DIAGNOSIS.....	59
14. Акбаралиева Сайёра Умаржон кизи, Атанязов Максуд Камоллидинович, Рахимбаева Гулнора Сагтаровна ТУРЛИ КОМОРБИДГА ЭГА ГЕМОРРАГИК ИНСУЛТДА ГЕМОРЕОЛОГИЯНИНГ АҲАМИЯТИ.....	65
15. Хайдарова Сарвиноз Хайдаржоновна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ахтамова Шахзода Фозиловна, Хасанова Шахло Шавкатовна ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	70

16. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Юлдашев Равшан Муслимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННАЯ ДИСТОПИЯ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА - OS ODONTOIDEUM (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	77
17. Khaydarov Nodir Kodirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Sobirova Saodat Karamatovna, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARAMETERS OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THE BRAIN AND COGNITIVE FUNCTIONS IN POSTTRAUMATIC ENCEPHALOPATHY.....	82
18. Шодиев Улугбек Дониёр угли ОЦЕНКА МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ И КОАГУЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ ЦЕРЕБРО- АСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ COVID19.....	86

УДК 616.839:636.833.15:612.6.06

Ходжиева Дилбар Таджиевна
Бухоро давлат тиббиёт институти
Жураева Дилсора Нуриддиновна
Жондор туман тиббиёт бирлашмаси.

ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯНИНГ ЖИНСГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА КЕЧИШИДА ЦЕРЕБРАЛ ГЕМОДИНАМИКА ХУСУСИЯТЛАРИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14049222>

АННОТАЦИЯ

Бухоро вилоят, Жондор туман тиббиёт бирлашмаси кўп тирмакли тиббиёт бирлашмаси невролог хонасига 2024 йилда мурожаат қилган 67 нафар (шундан 31 нафар аёллар (46,3%), 36 нафар эркаклар (53,7%)) тригеминал невралгия билан касалланган беморларда тадқиқот олиб бордик. Барча беморларда транскраниал доплерография (ТҚДГ) текшируви ўтказилди.

Калит сўзлар: тригеминал невралгияси, сезги ўзгариши, оғрик синдроми.

Ходжиева Дилбар Таджиевна
Бухарский государственный медицинский институт
Жураева Дилсора Нуриддиновна
Жондорского районного медицинского объединения.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ГЕНДЕРНО-ЗАВИСИМОМ ТЕЧЕНИИ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

АННОТАЦИЯ

Проанализированы результаты наблюдений над 67 (женщины - 31 (46,3%), мужчин 36 (53,7%)) больными с невралгией тройничного нерва, обратившихся в 2024 году в кабинете неврологии многосетевой центральной поликлиники Жондорского районного медицинского объединения Бухарской области. Всем пациентам проводилась транскраниальная доплерография.

Ключевые слова: невралгия тройничного нерва, чувствительные нарушения, болевой синдром.

Xodjiyeva Dilbar Tadjiyevna
Bukhara State Medikal Institute
Juraeva Dilsora Nuriddinova,
Jondor regional medical association.

CHARACTERISTICS OF CEREBRAL HEMODINAMICS IN THE COURSE OF TRIGEMINAL NEURALGIA DEPENDING ON GENDER

ANNOTATION

We conducted research on 67 (31 patients of women (46,3%), 36 patients of men (53,7%)) patients with trigeminal neuralgia who applied in 2024 in the neurology room of the multi network central polyclinic of Jondor district medical association of Bukhara region. All patients underwent transcranial dopplerography.

Keywords: neuralgia of a trigeminal nerve, sense, pain of syndrome.

Долзарблиги: Охирги йилларда бош мия алоҳида касалликларининг патогенези организмнинг функционал системалари томонидан ўрганиб келинипти. Бу эса олдинги ва янги ривожланиш механизмлари потологик феноменларини аниқлашга ёрдам беради (3,5,7). Уч шохли нерв невралгияси ўткир даврининг кечиши, этиопатогенези ҳозирга қадар ўрганиб келинишига қарамасдан даво муолажаларига тўлиқ берилмаслиги ҳалигача муаммолар туғдирмоқда. Бу эса ўз навбатида касалликни замонавий текширишлар асосида ўрганишни талаб қиляпти. Кейинги йилларда текширишлар шуни кўрсатадики, тригеминал илдизчанинг мия кўпригига кириш соҳасидаги компрессияси аксарият ҳолларда (80%) юқори миёча артериясининг патологик

эгрилиги билан боғлиқ (1,2,3,4,6,7). Бу ҳолат - уч шохли нерв невралгиясининг кекса ва қари ёшда учраши ва болаларда умуман учрамаслиги билан тушунтирилади (7). Ремиссия даврида фобик синдром сақланади, беморлар касаллик кайталанишидан кўрқиб, доимо қарам-қарши томон билан овқат чайнайдилар ва иссиқ ҳавода ҳам бошларини ўраб юрадилар. Оғрик хуружи ривожланган даврда бир неча ўн йил ремиссия ва кўзғалиш билан кечиши мумкин, лекин вақт ўтиши билан қарилик даврда типик невралгик хуружлар енгил оғрик қуринишидаги невропатик хусусиятига айланиб, ўткир оғрик кучи пасайиб, доимий кучсиз атипик юз оғриги ривожланади (8,9,10).

Оғрик хуружлари кўпинча эрталаб ёки кундузи, камдан-кам кечкурун ривожланади. Оғрик иккинчи ёки учинчи шохда, баъзан иккала шохи соҳаларида пайдо бўлади. Биринчи шох невралгияси камдан-кам учрайди ва ташхис қўйишда жуда ҳам эҳтиёт бўлиш керак. Шунга ўхшаш симптомлар фронтитда, маҳаллий яллиғланиш жараёнларида, синуслар (бўшликлар) тромбозда ва б.к. пайдо бўлади. Лекин кўпинча оғрик уч шохли нервнинг иккинчи шохидан биринчисига тарқалади (9,10,11)..

Уч шохли нерв невралгияси тахминан 30-35% ҳолатларда хуружсимон оғрик суқилиши кўринишида, сезгининг пасайиши, “чумоли юриши”, ҳамда тишларда, камдан-кам жағларда доимий тўмтоқ, симилловчи оғрик кўринишида пайдо бўлади. Тахминан 1/3 беморларда, шу шикоятлар сабабли турли стоматологик муолажалар, шу жумладан шикастланмаган (ўзгаришсиз) тишларни тортиб ташлаш кузатилади (9,10,11).

Клиник амалиётда мия магистрал артерияларини ультратовуш текшириш ўтган асрнинг 80-йилларидан бошлаб кенг қўлланилмоқда. Ҳозирги вақтда бош миёда қон айланиши функционал ҳолатини ўрганиш мақсадида транскраниал доплерография ҳар томонлама қулай текшириш усули бўлиб, бу унинг кўп маълумот бериши, хавфсизлиги ва динамикада бир неча марта такрорлаш мумкинлиги билан тушунтирилади. Ушбу усул ёрдамида бош мия қон-томир магистрал артерияларининг гемодинамика ҳолатини ўрганиш, ҳамда бир вақтнинг ўзида қон оқимининг максимал (систолик), минимал (диастолик) ва ўртача тезлигини, ҳамда пульсация индексини (систолик ва диастолик қон

оқими тезлигининг ўртача қон оқими тезлигига нисбати) аниқлаш мумкин.

Уч шохли нерв невралгияси жинсга боғлиқ ҳолда кечиши нафақат гендерга, унинг этиологик омиллари ва ташқи муҳит таъсирига, балки церебрал гемодинамика ҳолатига ҳам боғлиқдир, чунки даво тактикасини танлашда церебрал гемодинамиканинг ҳолати муҳим аҳамиятга эга. Тригеминал невралгияда бош миёда қон айланишининг ўзгариши қон-томирлар стенози даражаси билан ҳам боғлиқдир. Айнан транскраниал доплерография усули ноинвазив ва қулай усул бўлиб, интракраниал қон-томирлар ҳолатини ва қон оқими тезлигини аниқлаш учун хизмат қилади.

Текшириш мақсади: тригеминал невралгияда церебрал гемодинамикадаги ўзгаришларни жинслар орасида ўрганиш.

Материал ва усуллар: Биз Бухоро вилоят, Жондор туман тиббиёт бирлашмаси кўп тормоқли тиббиёт бирлашмаси невролог хонасига 2024 йилда мурожаат қилган 67 нафар беморда қон-томирлар ҳолатини ва гемодинамика кўрсаткичларини, балки баъзи ҳолларда касаллик сабабларини, ҳамда дуплексли сканирлаш билан бирга ТҚДГ текшириш усули ёрдамида бош мия магистрал артерияларидаги ўзгаришлар ўрганилди. Беморлар 2 гуруҳга булинди: 1-гуруҳ – аёллар - 31 та бемор (ўртача ёш 54), 2-гуруҳ - эркаклар-36 та бемор (ўртача ёш 52).

Натижа ва уларнинг муҳокамаси. Церебрал гемодинамикадаги ўзгаришларни таққослаб кўриш мақсадида: ультратовуш доплерография (УТДГ) + рангли дуплексли сканирлаш: 1-гуруҳда 31та, 2-гуруҳда 36та беморда; ТҚДГ: 1-гуруҳда – 28та, 2-гуруҳда 32 беморда ўтказилди.

1 -жадвал.

Бош ва бўйин магистрал қон-томирлардаги патологик ўзгаришлар

Қон-томирлардаги ўзгаришлар	1 гуруҳ		2 гуруҳ	
	n	%	n	%
S-симонэгрилик	7	22,5	12	33,3
C-симонэгрилик	6	19,3	9	25
Сва C-симонэгриликнинг бирга келиши	9	29	12	33,3
Стеноз:				
-умумий уйқу артерияси	3	6,4	10	27,7
-ички уйқу артерияси	5	16,1	12	33,3
-умумий ва ички уйқу артерияси	4	12,9	9	25
Умуртқа артерияси чикиши йўналишининг ўзгариши	19	61,3	27	75

Олинган натижалар шуни кўрсатдики, 1-гуруҳ беморларда бош магистрал артериялари паталогиялари орасида асосан умуртқа артерияси чикиши йўналишининг ўзгариши кўп учраб, у 19 (61,3%) беморларда аниқланди, бизнинг фикримизча, бу бўйин умуртқалари остеохондрози билан боғлиқ. Бош миёда қон айланишига таъсир ўтказадиган асосий фактор ички уйқу артериясининг S ёки C –симон эгриликлари ёхуд уларнинг бирга келиши бўлиб, 22 (56,4%) беморда аниқланди. Бу ўзгариш гипертоник ангиопатия юзага келиши билан боғлиқ бўлиб, асосан узоқ муддат гипертония касаллиги бор беморларда кузатилди. Ушбу ўзгаришларнинг бўлиши гўё стенозга ўхшаб, церебрал

гемодинамика бузилишига шароит яратади ва касаллик кечишига таъсир қилади. 2-гуруҳ беморларда атеросклеротик бляшкалар асосан ўнг умумий уйқу артерияси бифуркацияси соҳасида, ҳамда ички уйқу артериясининг проксимал қисмларида 31та (86,1%) беморда аниқланди, 11 (30,5%) беморда эса барча магистрал артерияларда турли даражадаги атеросклеротик жараён белгилари аниқланди.

ТҚДГ текшируви ёрдамида беморларда систолик, диастолик ва ўртача мия қон оқими тезлиги, резистентлик ва систоло-диастолик индекс кўрсаткичлари ўрганилди.

2-жадвал.

Уч шохли нерв невралгиясида жинсга боғлиқ ҳолда, бош мия магистрал артерияларида систолик (V_{max}, см/сек) ва диастолик қон оқими тезлиги (V_{min}, см/сек) кўрсаткичлари.

Артериялар	Систолик				Диастолик			
	1-гуруҳ		2-гуруҳ		1-гуруҳ		2-гуруҳ	
	dex.	sin.	dex.	sin.	dex.	sin.	dex.	sin.
УУА								
М	50,4	47,7	51,5	49,1	9,2	7,5	9,1	7,7
±м	2,5	2,7	3,9	3,2	1,7	1,7	1,4	1,5
ИУА								
М	55,6	45,3	49,2	45,9	23,1	19,1	20,1	17,9

±м	2,7	2,8	2,6	2,3	0,9	1,5	1,1	1,2
ТУА М ±м	69,1®® 3,9	71,0 ΔΔΔ 3,5	47,4®® 5,4	46,0 ΔΔΔ 2,0	15,2®® 0,8	14,2 Δ 2,5	9,4®® 1,4	8,2 Δ 0,6
БМЎА М ±м	104,7 8,6	113 Δ 8,4	97,8 14,1	87,9 Δ 5,3	20,8®® 1,7	23,7 2,4	10,7®® 3,0	13,2 5,4
БМОА М ±м	60,4 2,8	61,6 3,0	58,5 3,4	53,7 3,6	17,6 0,9	15,1 1,5	19,2 2,1	17,2 1,9
УА М ±м	46,1 2,5	45,4 3,9	38,3 4,07	35,8 3,5	13,0 1,6	12,0 2,1	13,9 1,6	14,9 1,7

®®-p<0,01 - мия ўнг ярим шарларида I ва II гурухлар орасида ишончлик даражаси

Δ-p<0,05; ΔΔΔ-p<0,001 – мия чап ярим шарларида I ва II гурухлар орасида ишончлик даражаси

Жадвалдан кўришиб турганидек, умумий ва ички уйқу артерияси, бош мия орқа артерияси ва умуртқа артериясида систолик қон оқими тезлигида жинсга нисбатан яққол фарқ аниқланмади. 2-гурух беморларда ташқи уйқу артериясида ишончлик даражаси бош мия ўнг ярим шарларида 1-гурух беморларга нисбатан p<0,01ни, чап ярим шарларда эса p<0,001 ни ташкил қилди. Бош мия ўрта артериясида систолик қон оқими тезлиги чап мия ярим шарларида 2-гурух беморларда ўрт.87,9±5,3см/с (p<0,05) ни ташкил қилди, ўз навбатида ўнг ярим шарларда эса кескин фарқ кузатилмади.

2-жадвалдан кўришиб турганидек, яққол ўзгаришлар ўнг мия ярим шарларида ташқи уйқу артериясида кузатилиб, диастолик қон оқими тезлиги 1-гурух беморларда 15,2±0,8см/с; 2-гурух беморларда 9,4±1,4см/с ни ташкил қилди, ҳамда ишончлик даражаси I ва II гурухда p<0,01ни ташкил қилди. Бош мия ўрта артериясида ҳам диастолик қон оқими тезлиги 2-гурух беморларда (10,7±3,0см/с) 1-гурух беморларга нисбатан (20,8±1,7см/с) фарқ қилиши кузатилди. Бошқа артерияларда, яъни умумий уйқу артерияси, бош мия орқа артерияси ва умуртқа артериясида ишончлик даражаси аниқланмади.

3-жадвал.

Уч шоҳли нерв невралгиясида бош мия магистрал артерияларида мия қон оқими ўртача тезлигининг (V mean, см/сек) жинсга боғлиқ ҳолда ўзгаришлари.

Артериялар	1-гурух		2-гурух	
	dex.	sin.	dex.	sin.
УУА М ±м	29,8 1,8	27,6 2,0	30,3 2,6	28,4 2,3
ИУА М ±м	39,3® 1,5	32,2 2,0	34,6® 1,8	31,9 1,7
ТУА М ±м	42,1®® 2,2	ΔΔΔ 42,6 2,4	27,7®® 3,3	ΔΔΔ 27,1 1,2
БМЎА М ±м	62,7 4,7	68,3Δ 5,0	54,3 7,8	50,5Δ 4,9
БМОА М ±м	39,0 1,6	38,3 1,9	38,8 2,7	35,4 2,7
УА М ±м	29,6 2,0	28,7 3,0	26,1 2,8	27,8 5,7

®-p<0,05; ®®-p<0,01 - мия ўнг ярим шарларида I ва II гурухлар орасида ишончлик даражаси

Δ-p<0,05; ΔΔΔ-p<0,001 – мия чап ярим шарларида I ва II гурухлар орасида ишончлик даражаси

Мия ўртача қон оқими тезлигини таҳлил қилиш натижалари шуни кўрсатдики, бош мия ўрта артериясида мия қон оқими ўртача тезлиги 1-гурух беморларда 2-гурух беморлардан ишончли равишда фарқ қилади (I ва II гурухда p<0,05). Шу ўринда, ташқи уйқу артериясида ҳам мия ўртача қон оқими тезлиги гурухлар орасида, айниқса мия чап ярим шарларида кескин фарқ

қилганлигини таъкидлаш лозим: 1-гурухда – 42,6±2,4см/с; 2-гурухда 27,1±1,2см/с.

Систолидиастолик индекс (СДИ) (қон-томир деворининг эластиклигини аниқлаш учун) ва пульсация индекси (ПИ) (мия артериясида периферик қон-томир қаршилиги даражасини баҳолаш учун) таҳлил қилганимизда, ўртача кўрсаткич бемор жинси ва ёшига нисбатан юқори эканлиги кузатилди. Бу бош мия

капилляр системасида қон-томир қаршилиги ошганлигидан дарак бериб, ушбу ҳолатни дисциркулятор энцефалопатия кечиши билан боғлаш мумкин. Айни вақтда, бу гуруҳ беморларда калла ичи гипертензия белгилари қайт қилинмади.

Уч шохли нерв невралгияси билан касалланган беморларда РЭГ тахлилини икки гуруҳга аёллар ва эркеклар гуруҳига бўлиб, олинган натижаларни таққослаб ўргандик. Олинган натижалардан шуни гувоҳи бўлдикки, аёлларда тўлқинларнинг ортиб бориш вақти (α вақт) эркекларга нисбатан юқори экан ($0,165 \pm 0,007$; $0,143 \pm 0,0071$, $p \leq 0,05$). Эркекларда эса бунинг аксини кузатдик яни тўлқинларнинг тушиб бориш вақти (β вақт) аёлларга нисбатан

юқорилигини гувоҳи бўлдик. Резистентлик индекси ($0,164 \pm 0,004$; $0,157 \pm 0,004$) эркекларда юқори бўлса, дикротик индекс ($78,0 \pm 4,39$; $66,7 \pm 3,4$, $p \leq 0,05$) аёлларда эркекларга нисбатан юқорилигини гувоҳи бўлдик. Бундан кўриниб турибдики уч шохли нерв невралгиясининг хуруж даврида аёлларда томирлар тонуси юқори бўлар экан. Бундан хулоса қилиш мумкинки уч тармоқли нерв невралгиясида бош мияда қон айланиш нормага нисбатан фарқ қилар эвак, бу ўз навбатида акниқса аёлларда невралгия хуружи даврида вегетатив активликнинг ошишини билдиради. Олинган натижалар 5 жадвалда келтирилган.

4- жадвал

Касалликнинг хуруж даврида РЭГ да кузатиладиган ўзгаришлар

№	Кўрсаткичлар	Аёллар n-35	Эркеклар n-30	$p \leq$
1	α	$0,165 \pm 0,007$	$0,143 \pm 0,0071$	0,05
2	β	$0,727 \pm 0,006$	$0,743 \pm 0,0048$	0,05
3	РИ	$0,157 \pm 0,004$	$0,164 \pm 0,004$	-
4	ДИ	$78,0 \pm 4,39$	$66,7 \pm 3,4$	0,05

Уч шохли нерв невралгиясининг ремиссия даврида беморларда қайта реоэнцефалография текшируви ўтказдик. Қайта текширув натижалардан гувоҳи бўлдикки уч шохли нерв невралгиясининг ремиссия даврида айниқса аёлларда қон томирлар тонусининг пасайганлигини кузатдик. Тўлқинларнинг ортиб бориш вақтининг камайиши айниқса аёлларда яққол кузатилган (аёлларда α вақт хуруж даврида $0,165 \pm 0,007$, ремиссия даврида $0,143 \pm 0,006$).

Резистентлик индекси ва дикротик индексининг ремиссия даврида ҳар иккала жинс вакилларида ҳам пасайганлигини кузатдик. Аёлларда ремиссия даврида қон томирлар тонусининг

пасайганлиги кузатилди, буни оғриқларнинг йўқолиши билан хавотирнинг камайиши ва вегетатив нерв фаолиятининг пасайганлиги билан боғлаш мумкин.

РЭГ текшируви натижаларидан шуни кўрсатдики идиопатин уч шохли нерв невралгиясининг хуруж даврида эркекларга нисбатан аёлларда вегетатив нерв, айниқса симпатик толалари функциясининг ошиши томирлар тонусини ошишига ($p \leq 0,05$) сабаб бўлди, ремиссия даврида эса томирлар тонусининг пасайганлигини кузатиш мумкин. Олинган натижалар 6- жадвалда келтирилган.

5- жадвал

Ремиссия даврида РЭГ да кузатиладиган ўзгаришлар

№	Кўрсаткичлар	Аёллар n-35	Эркеклар n-30	$p \leq$
1	α	$0,143 \pm 0,006$	$0,139 \pm 0,0048$	-
2	β	$0,719 \pm 0,006$	$0,731 \pm 0,0046$	-
3	РИ	$0,145 \pm 0,0025$	$0,155 \pm 0,003$	0,05
4	ДИ	$74,4 \pm 3,39$	$65,4 \pm 2,9$	0,05

Хулоса: 1. Юқорида олинган натижаларга асосланиб, шундай хулоса қилиш мумкинки, церебрал гемодинамикадаги ўзгаришлар кўп ҳолларда беморнинг жинсига ҳам боғлиқ. Бир қанча магистрал артерияларнинг атеросклеротик жароҳатланиши ёки тарқалган атеросклероз бўлиши, ўрта мия артериясида қон оқимининг пасайиши ва бош магистрал артерияларида қон оқими дефицити – буларнинг барчаси биргаликда касалликнинг кечишига ва оқибатларига таъсир қилиб, уч шохли нерв невралгиясининг ўзига хос кечишини таъминлайди ва бу даволашда муҳим аҳамиятга эга.

2. Мия қон томирларини РЭГ усулида текширув натижасида аёлларда эркекларга нисбатан хуруж даврида гипертонус ҳолати ишончли даражада кўпроқ ($p \leq 0,05$) учради ва бу ўз навбатида аёлларда вегетатив нерв системасининг симпатик активлиги кучлироқ эканлигини билдиради. Маълумки уч шохли нерв толалари таркибида симпатик вегетатив толалар ҳам мавжуд ва текширув натижаси шуни кўрсатдики, бу анатомик ҳолат аёлларда кўпроқ ривожланган.

Фойдаланилган адабиётлар:

- Афанасьева Е.В. Физический механизм нейроваскулярного конфликта у больных невралгией тройничного нерва. Известия юфу. Технические науки. 2008. № 5 (82). С. 100-103.
- Балязина Е.В. Особенности нейроваскулярного конфликта, предрасполагающие к развитию невралгического статуса. Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8. № 2. С. 278-283.
- Гречко В. Е., Степанченко А. В., Шаров М. Н. К вопросу о патогенезе истинной трегеминальной невралгии. Неврол.вестн. им. В. М. Бехтерева. – 2001. – Т. 33, вып. 1–2. – С.56–59.
- Гречёв Ю.В. Патогенетические механизмы и клинические особенности трегеминальных лицевых болей. // Журнал неврологии и психиатрии им.Корсакова С.С. 1999.-№ 8 с. 38-42.
- Мельникова О. Н. «Невралгия тройничного нерва». Журнал «Головная боль», №7, 2004.
- А. В. Степанченко. Невралгия тройничного нерва. Журнал «Врач» 2002 №4.
- Тюрников В.М. ГУНИИ неврологии РАМН. Невралгия тройничного нерва. 7© Газета «Академия хорошего здоровья». - Россия, 2005. - №8. - С. 78-89.
- Степанченко А.В. Невралгия тройничного нерва / А.В. Степанченко // Российский медицинский журнал.- 2004.- Т. 11.-№25.- С.1381-1385.(143)
- Степанченко А. В. Типичная невралгия тройничного нерва. -М.: Изд. группа "ВХМ", 1994. -39 с.
- А. В. Степанченко, Т. Р. Мамедов, М. Н. Шаров и др. Транскраниальная магнитная стимуляция в лечении обострения невралгии тройничного нерва // Боль : Научно-практический журнал. - 2004. - N 3. - С.
- А. В. Степанченко. Невралгия тройничного нерва. Журнал «Врач» 2002 №4.(148)

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000